

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

УДК 339.543:005.591.6(73)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17511239>

Інноваційні підходи до підвищення ефективності митної брокерської діяльності в США

Коробкова Олена Миколаївна,

доцент кафедри управління портовою і сервісною діяльністю на водному транспорті, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-2279-5820>

Прийнято: 18.10.2015 | Опубліковано: 30.10.2025

***Анотація.** Метою дослідження є системний аналіз сучасних наукових засад та практичних аспектів інноваційного розвитку митно-брокерської діяльності в США з урахуванням цифрової трансформації, модернізації регуляторного середовища та інтеграції міжнародних стандартів у національну систему. Особливу увагу приділено визначенню чинників ефективності митного брокерства в умовах інтенсифікації глобальної торгівлі та підвищення вимог до прозорості митних процедур. **Методи дослідження.** Застосовано системно-аналітичний та порівняльний методи, структурно-функціональний аналіз регуляторних моделей США, зокрема інституційна практика оцінювання цифрових трансформацій у митній сфері. Огляд джерел охоплює наукові публікації, аналітичні звіти, нормативно-правові акти та практичний досвід провідних юрисдикцій. **Результати дослідження.** Визначено три основні напрями підвищення ефективності митно-брокерської діяльності: регуляторна модернізація (єдині ліцензії, безперервна освіта, підзвітність), глибока цифровізація (АСЕ-подібні*

платформи, автоматизований документообіг, ШІ, ризик-аналітика) та гармонізація з міжнародними стандартами. Показано, що інновації сприяють скороченню часу оформлення товарів, зменшенню витрат та підвищенню фіскальної ефективності бізнесу. Виявлено виклики діяльності: відсутність повних мікроданих, нерівномірна цифрова готовність учасників ринку та висока «перехідна ціна» впровадження нових технологій. **Висновки.** Інноваційна модель митного брокерства, що поєднує технологічні рішення, нормативне оновлення та професіоналізацію, є стратегічним чинником підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності США, забезпечуючи швидкість, прозорість і надійність митних процедур. Перспективними напрямками подальших досліджень є розроблення кількісних показників ефективності цифровізації, адаптація закордонних практик до українського контексту та створення механізмів для підвищення стійкості ринку.

Ключові слова: цифровізація, автоматизація процесів, управління ризиками, регуляторні ініціативи, операційна ефективність, інтеграція даних.

Innovative approaches to enhancing the efficiency of customs brokerage activities in the United States

Olena Korobkova,

Associate Professor, Department of Port and Service Management in
Water Transport, Odessa National Maritime University,
Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-2279-5820>

Abstract. *The purpose of the study is to conduct a systematic analysis of modern scientific approaches and the practical aspects of the innovative*

*development of customs brokerage activities in the USA, taking into account the digital transformation, modernization of the regulatory environment, and the integration of international standards into the national system. Particular attention is paid to determining the factors affecting the efficiency of customs brokerage in the context of the intensification of global trade and the increasing requirements for transparency in customs procedures. **Research methods.** System-analytical and comparative methods, structural and functional analyses of US regulatory models, and an institutional approach to assessing digital transformations in the customs sector were applied. The review of sources includes scientific publications, analytical reports, regulatory legal acts and practical experience of leading jurisdictions. **Results.** Three key areas for increasing the efficiency of customs brokerage activities have been identified: regulatory modernization (single licenses, continuing education, accountability), deep digitalization (ACE-like platforms, automated document flow, AI, risk analytics), and harmonization with international standards. It has been shown that innovations contribute to reducing the time for goods clearance, reducing costs, and increasing the fiscal efficiency of businesses. Challenges to the activity have been identified, including a lack of complete microdata, uneven digital readiness among market participants, and a high «transitional price» for implementing new technologies. **Conclusions.** An innovative model of customs brokerage, combining technological solutions, regulatory updates, and professionalization, serves as a strategic factor in increasing the efficiency of US foreign economic activity, ensuring the speed, transparency, and reliability of customs procedures. Promising areas for further research include developing quantitative indicators of digitalization efficiency, adapting foreign practices to the Ukrainian context, and creating mechanisms to enhance market stability.*

Keywords: *digitalization, process automation, risk management, regulatory initiatives, operational efficiency, data integration.*

Постановка проблеми. Сучасна глобалізація та зростання обсягів міжнародної торгівлі висувають нові вимоги до ефективності митних процедур. У США митна брокерська діяльність є значущою у забезпеченні швидкого та безпечного руху товарів через кордон, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності національної економіки. Проте навіть за умови цифровізації митної системи зберігається потреба у вдосконаленні технологічних та організаційних механізмів, здатних забезпечити скорочення часу митного оформлення та підвищення прозорості операцій.

Основна проблема полягає у пошуку ефективних інноваційних рішень, що поєднують автоматизацію процесів, штучний інтелект і сучасні аналітичні інструменти. Їхнє впровадження дає змогу скоротити час проходження митних процедур, що безпосередньо знижує витрати бізнесу на логістику й адміністрування. Це водночас стимулює збільшення обсягів зовнішньої торгівлі США, активізує підприємницьку діяльність та сприяє зростанню бюджетних надходжень.

З наукового погляду, дослідження інноваційних практик підвищення ефективності митного брокерства є важливим для формування теоретико-методологічних основ цифрової трансформації митних процесів. З практичного боку, результати можуть бути використані для оптимізації регуляторних механізмів, розроблення нових моделей взаємодії між брокерами, бізнесом і державою.

Отже, проблема вдосконалення митного брокерства через інновації має не лише галузеве, а й макроекономічне значення, оскільки її розв'язання сприятиме зростанню ефективності зовнішньоекономічної діяльності та зміцненню позицій США у світовій торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі питання удосконалення інновацій у митно-брокерській діяльності висвітлюються у контексті підвищення ефективності митного

адміністрування, цифровізації процедур, застосування ризикоорієнтованих технологій контролю та гармонізації правового середовища з міжнародними стандартами. Дослідники Г. Коломієць, Є. Волковський та А. Пислиця [1] окреслюють сучасні виклики митного посередництва, акцентуючи на потребі підвищення професійної компетентності брокерів і використанні інноваційних практик як чинника конкурентоспроможності у міжнародній торгівлі. Автор Л. Сарана [2] аналізує вплив цифровізації на митну та податкову політику України, підкреслюючи значення інтеграції цифрових інструментів у регуляторну діяльність для підвищення прозорості процедур і зниження трансакційних витрат бізнесу. На емпіричному рівні вчений Д. Воут (D. Vaught) [3], наголошуючи на мікроданих США, виявляє зв'язок між залученням митних брокерів, пришвидшенням оформлення та підвищенням гнучкості ланцюгів постачання, особливо для малих та середніх підприємств (МСП). Науковці Л. Фредріх, М. ДеЛоач та С. Маркс (L. Fraedrich, M. DeLoach & S. Marks) [4] систематизують останні зміни у митному праві США, зокрема модернізацію 19 CFR Part 111, перехід до національних ліцензій і запровадження безперервної освіти, що підвищує мінімальний стандарт якості брокерських послуг і підзвітності. Дослідник С. Фінан (S. Finan) [5] розкриває суперечності режиму *de minimis* в епосі *e-commerce*, показуючи, як спрощення у малопартійному імпорті змінює структуру попиту на брокерські послуги та загострює питання повноти даних для ризик-менеджменту. Автори Н. Тімошенко, О. Дідик і Л. Смоляр [6] акцентують на необхідності гнучкого регулювання імпортно-експортних потоків у період воєнного стану та балансуванні між фіскальними цілями й безперервністю постачань, наголошуючи на ролі цифрових інструментів і професіоналізації брокерів у мінімізації операційних ризиків. Учені Г. Погріщук та Н. Головай [7] досліджують інноваційні технології у митній сфері, підкреслюючи мультиплікативний ефект цифрових рішень – електронного документообігу,

інтегрованих платформ обміну даними, аналітики та ШІ – що скорочують час оформлення, знижують витрати та підвищують прозорість процедур. Науковці В. Борса та Я. Терейчик [8] доводять, що цифровізація митниці є важливим чинником прогресу міжнародної торгівлі, адже рівень технологічного розвитку митних органів прямо впливає на темпи інтеграції у світову економіку. Дослідник К. Бліщук [9] аналізує європейські напрями вдосконалення митної політики України, наголошуючи на важливості гармонізації національного законодавства з нормами ЄС. Автор Г. Коломієць [10] аналізує законодавче забезпечення діяльності митних брокерів у США, Канаді, ЄС та Україні, визначаючи пріоритети модернізації національних систем відповідно до міжнародних стандартів. Узагальнюючи, корпус наукових і прикладних досліджень доводить, що підвищення ефективності митно-брокерської діяльності ґрунтується на трьох основних складниках: регуляторній модернізації, глибокій цифровій інтеграції та гармонізації з міжнародними стандартами. Водночас визначено наукові прогалини: недостатня кількість інтегрованих мікроданих щодо часу оформлення і вартості комплаєнсу, обмеженість даних у потоках *de minimis*, нерівномірність цифрової готовності учасників ринку та недостатній аналіз «перехідної ціни» впровадження інновацій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значні досягнення США у цифровізації митного адміністрування, залишаються аспекти, що потребують подальшого дослідження. Насамперед, недостатньо опрацьовані механізми кількісної оцінки економічного ефекту від інновацій у митному брокерстві — зокрема вплив скорочення часу митного оформлення на зниження витрат бізнесу, зростання обсягів зовнішньої торгівлі та бюджетних надходжень.

Недостатньо розкритим залишається питання інтеграції інноваційних технологій (штучного інтелекту, блокчейну, аналітичних систем) у практику

митних брокерів з урахуванням особливостей правового регулювання США. Водночас бракує комплексних моделей, що поєднують технологічні рішення з оцінкою їхнього впливу на макроекономічні показники.

Потребує уточнення й методологія оцінювання ефективності діяльності митних брокерів у цифровому середовищі, оскільки традиційні критерії не враховують рівень автоматизації, аналітичну точність та інноваційність процесів. Потенційний внесок цього дослідження полягає у формуванні інтегрованого підходу до оцінки економічного ефекту від впровадження інновацій у митному брокерстві, що дозволить обґрунтувати їхню роль у підвищенні ефективності зовнішньоекономічної діяльності та фінансової стійкості США.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даного дослідження є розробка теоретико-методичних підходів до підвищення ефективності митної брокерської діяльності у США шляхом впровадження інноваційних технологій та аналітичних інструментів, що сприяють скороченню часу митного оформлення, зниженню витрат бізнесу і зростанню економічної результативності зовнішньої торгівлі.

Для досягнення поставленої мети передбачається виконати такі основні завдання:

1. Проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку митної брокерської діяльності у США, визначивши ключові проблеми й обмеження, що впливають на її ефективність.
2. Обґрунтувати роль інноваційних технологій у підвищенні економічного ефекту митного брокерства, включаючи скорочення часу оформлення та оптимізацію витрат бізнесу.
3. Сформулювати науково обґрунтовані рекомендації для удосконалення митного посередництва у США.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Реалізація зазначених завдань сприятиме формуванню цілісного уявлення про особливості функціонування митного посередництва у США, його практичне значення для міжнародної торгівлі та економічної стійкості держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Митна брокерська діяльність у США останніми роками зазнала суттєвих змін, показуючи загальні тенденції глобальної торгівлі та розвитку технологій. Ці трансформації безпосередньо вплинули на функціонування сфери брокерських послуг, що продовжує бути визначальною у забезпеченні ефективного та законного переміщення товарів через митні кордони, поєднуючи правові, адміністративні та логістичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Як наслідок, сучасний стан галузі характеризується значним підвищенням складності процедур, що обумовлено розширенням торгівельних зв'язків, посиленням регуляторних вимог і необхідністю дотримання міжнародних стандартів та правил безпеки.

Митне посередництво має вирішальне значення у міжнародній торгівлі, забезпечуючи ефективне здійснення митних процедур та сприяючи скороченню витрат і часу на переміщення товарів через митний кордон. Різні практики визначення поняття митного посередництва виявляють багатоаспектний характер цієї діяльності, що поєднує юридичні, економічні та організаційні елементи [1, с. 3]. Важливим чинником підвищення ефективності митного посередництва є автоматизація податкових та митних процедур, адже саме вона забезпечує точний і своєчасний контроль фінансових потоків, запобігає зловживанням і сприяє стабільному надходженню коштів до державного бюджету. У цьому контексті використання електронних сервісів є вирішальним, полегшуючи взаємодію громадян і бізнесу з державними органами та даючи змогу виконувати всі необхідні операції онлайн. Це зменшує адміністративні витрати, скорочує час

оброблення документів і підвищує стійкість митних процесів, що набуває особливого значення в умовах кризових ситуацій [2, с. 5].

Сучасна митна брокерська діяльність у США характеризується високим рівнем інституційної організації та цифрової трансформації, що зумовлено потребою підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій. Митні брокери є основною ланкою між імпортерами та державними регуляторами, забезпечуючи дотримання складних процедур і скорочення часу митного оформлення. Використання брокерських послуг позитивно впливає на швидкість і надійність постачань, оскільки брокери мають знання специфічних норм і каналів комунікації з митною службою [3, с. 14].

Водночас останні зміни до митного законодавства США (19 CFR Part 111) акцентують на підвищенні професійних вимог до брокерів. Ідеться не лише про посилення контролю за «відповідальним наглядом і керівництвом» (responsible supervision and control), але й про впровадження системи безперервної освіти, що має забезпечити постійне оновлення знань про цифрові сервіси митного оформлення [4, с. 224]. Такі зміни спрямовані на зміцнення довіри між митними брокерами, імпортерами та державними структурами, що є передумовою стабільного розвитку міжнародної торгівлі.

Крім того, акцентовано на трансформації функцій митних брокерів у зв'язку з поширенням електронної комерції та режиму de minimis, що допускає імпорт невеликих партій товарів без сплати мита. Така лібералізація створює додаткові виклики для брокерів, оскільки зростає обсяг неконтрольованих потоків і необхідність в автоматизованому моніторингу [5, с. 459].

Одночасно відбувається поступова трансформація традиційних моделей роботи, коли класичні методи оформлення документів та взаємодії з митними органами доповнюються сучасними цифровими технологіями. Автоматизація процесів, електронний обмін даними та інтегровані інформаційні системи стають невіддільною частиною роботи брокерських компаній. Разом зі

скороченням часу на оформлення та підвищенням прозорості процедур такі зміни створюють потребу в нових компетенціях фахівців, здатних працювати з програмними рішеннями та аналізувати великі обсяги інформації для оптимізації логістичних ланцюгів.

Суттєвим чинником розвитку галузі є зростання електронної комерції та глобальної торгівлі, що вимагає від брокерів більш гнучких та швидких рішень. Малі та середні підприємства дедалі частіше звертаються за професійною підтримкою для забезпечення відповідності митним правилам та уникнення затримок у постачанні. Це стимулює розвиток комплексних послуг, що охоплюють не лише оформлення документів, а й консультації з питань регуляторних змін, оцінювання ризиків та оптимізації транспортних потоків.

Сучасна митна брокерська діяльність у США перебуває у фазі структурної еволюції, що визначають три взаємопов'язані вектори: нормативна модернізація, цифрова інтеграція процесів у середовищі ACE та переорієнтація бізнес-моделей під тиск електронної комерції й режиму *de minimis*. У 2022 році митний регулятор завершив найбільше за останнє десятиліття оновлення правил брокерської діяльності: перехід на єдиний національний дозвіл замість «районних» ліцензій зняв територіальні перешкоди, спростив масштабування сервісів і вирівняв стандарти нагляду та взаємодії з митною службою по всій країні; фінальні положення набрали чинності 19 грудня 2022 року. Таким чином, регулятор синхронізував норми із сучасними практиками ринку, підвищив керованість якості послуг і прозорість відповідальності брокерів перед імпортерами та державою.

Для систематизації основних процесів, що визначають динаміку митної брокерської діяльності у США, їх узагальнено у таблиці 1. Це дає змогу чітко структурувати основні тенденції, їхній зміст, вплив на ефективність ринку та пов'язані з ними обмеження. Наведені дані ґрунтуються на актуальних дослідженнях щодо нормативної модернізації, цифрової трансформації галузі

та впливу електронної комерції на брокерські послуги, що відображає реальні процеси адаптації ринку до глобальних змін. Крім того, враховано оновлення 19 CFR Part 111, впровадження обов'язкової безперервної освіти брокерів та трансформацію операційних моделей у зв'язку з поширенням режиму de minimis.

Таблиця 1

Сучасний стан, тенденції розвитку та обмеження ефективності митної брокерської діяльності у США

Тенденція або зміна	Зміст процесу	Вплив на ефективність брокерської діяльності	Основні обмеження та ризики
Нормативна модернізація (19 CFR Part 111, 2022 р.)	Перехід від районних до національних ліцензій, уніфікація вимог	Спрощення масштабування сервісів, посилення відповідальності брокерів, зростання прозорості ринку	Підвищення регуляторного навантаження та вимог до контролю якості
Цифровізація через ACE	Перенесення функцій на єдину платформу, автоматизація перевірок	Прискорення оброблення декларацій, зменшення операційних помилок, краща аналітика	Високі перехідні витрати, потреба в ІТ-інтеграції, технічні ризики
Безперервна освіта брокерів (з 2025 р.)	Впровадження обов'язкових програм професійного розвитку	Зростання професіоналізму кадрів, уніфікація знань, зменшення помилок	Витратність програм для малих брокерів, кадровий дефіцит
Зростання ролі e-commerce та режиму de minimis	Лібералізований імпорт дрібних відправлень	Розширення ринку брокерських послуг, інновації в ризик-менеджменті	Обмеженість даних, складність контролю, регуляторна невизначеність
Структурна адаптація бізнес-моделей	Поділ на операторів масових потоків і комплаєнс-провайдерів	Гнучкість та спеціалізація, нові конкурентні ніші	Підвищена перешкода входу, нерівномірність ринку
Зовнішні регуляторні та політичні чинники	Можливі зміни режиму de minimis, санкційна політика, правила щодо примусової праці	Формування нових правил гри, зміна попиту на послуги	Висока невизначеність, необхідність стратегічного резервування ресурсів

Джерело: розроблено автором на основі джерела [11]

Отже, що сучасний розвиток митної брокерської діяльності у США визначається поєднанням глибоких інституційних реформ, цифрової трансформації та динамічної адаптації бізнес-моделей до нових ринкових умов. Впровадження єдиного національного ліцензування у межах нормативної модернізації створює уніфіковане правове поле та підвищує прозорість ринку, водночас посилюючи вимоги до відповідальності брокерів. Цифровізація через інтеграцію з платформою ACE забезпечує технологічний перехід до ефективнішого, швидшого та контрольованішого оформлення вантажів, але потребує значних ресурсів і глибокої ІТ-інтеграції, що особливо відчутно для середніх і малих учасників ринку.

Зростання професійних вимог до брокерів через обов'язкову систему безперервної освіти підвищує якість наданих послуг, зменшує ризики помилок і сприяє стандартизації практик, хоча водночас створює додаткове фінансове навантаження для малих компаній та загострює проблему кадрового дефіциту. Вплив електронної комерції та режиму *de minimis* формує нові сегменти ринку, стимулює інновації в управлінні ризиками та комплаєнсі, але супроводжується обмеженістю даних, складністю митного контролю та невизначеністю майбутніх регуляторних рішень.

Одночасно відбувається структурна диференціація бізнес-моделей: одні брокери спеціалізуються на масових операціях, інші – на наданні висококваліфікованих комплаєнс-послуг, що поглиблює ринкову сегментацію та підвищує поріг входу. Зовнішні політичні та регуляторні чинники, зокрема можливі зміни режиму *de minimis*, посилення санкційних режимів і норм контролю щодо примусової праці, створюють високу невизначеність і змушують учасників ринку гнучко адаптувати стратегії.

Таким чином, ефективність митної брокерської діяльності у США формується на перетині модернізованого нормативного середовища, технологічних інновацій та зовнішніх регуляторних впливів. Водночас саме

нерівномірність цифрової готовності учасників ринку, зростання вартості дотримання вимог і висока залежність від політичних рішень є основними обмеженнями подальшого розвитку галузі.

Наразі інноваційні технології є базовим інструментом підвищення економічної ефективності митного брокерства. Їхнє впровадження дає можливість суттєво скоротити час митного оформлення, зменшити адміністративні перепони та оптимізувати витрати як для брокерів, так і для бізнесу загалом. Автоматизація операцій, цифровізація документообігу та використання інтелектуальних систем оброблення даних забезпечують точність і швидкість виконання процедур, що особливо важливо в умовах зростання обсягів міжнародної торгівлі. Завдяки сучасним технологічним рішенням митні брокери отримують змогу ефективніше керувати інформаційними потоками, мінімізувати людський вплив та знижувати ризики затримок, а підприємства – отримувати конкурентну перевагу шляхом скорочення логістичних витрат і прискорення оборотності капіталу. Така взаємодія між інноваційними інструментами та бізнес-процесами формує нову модель митного брокерства, орієнтовану на ефективність, прозорість і стратегічну цінність у глобальних ланцюгах постачання. У таблиці 2 наведено вплив цифровізації на економічну ефективність митного брокерства.

Таблиця 2

Вплив інноваційних технологій на економічну ефективність митного брокерства

Інновація	Зміст впровадження	Економічний ефект для бізнесу	Результат для брокерської діяльності
Автоматизовані системи оброблення декларацій	Використання алгоритмів для перевірки та подання документів	Скорочення часу оформлення до кількох хвилин, зменшення витрат на персонал	Збільшення пропускної здатності брокера, мінімізація людських помилок
Електронний документообіг	Перехід від паперових процедур	Зниження адміністративних витрат та часу	Прискорення процесів,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Інновація	Зміст впровадження	Економічний ефект для бізнесу	Результат для брокерської діяльності
	до цифрових платформ	взаємодії з органами контролю	підвищення прозорості операцій
Big Data та аналітичні модулі	Оброблення великих обсягів даних для прогнозування та оцінювання ризиків	Оптимізація логістичних рішень, скорочення непродуктивних витрат	Підвищення точності оформлення, швидке ухвалення рішень
Інтеграція з митними платформами (ACE, eCustoms)	Синхронізація брокерських систем з державними базами	Скорочення часу проходження митних процедур	Забезпечення безперервного інформаційного обміну та контролю
Штучний інтелект і машинне навчання	Автоматична ідентифікація ризиків і рекомендації щодо оформлення	Зменшення затримок і штрафних витрат, підвищення передбачуваності	Підвищення ефективності операційного управління

Джерело: розроблено автором на основі джерела [12]

Використання інноваційних технологій у сфері митного брокерства має стратегічне значення для економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності США. Автоматизація процесів забезпечує суттєве скорочення часу оформлення, знижує операційні витрати та дає змогу брокерам працювати з більшими обсягами інформації без втрати якості. Інтеграція з державними платформами та застосування аналітичних інструментів зміцнює позиції брокерів як основних учасників міжнародної логістики. Крім того, бізнес отримує прямий економічний ефект через швидше переміщення товарів, зниження адміністративного навантаження та покращення планування поставань. У перспективі це створює передумови для зростання конкурентоспроможності на глобальному ринку, формуючи більш гнучку та ефективну систему зовнішньоекономічних операцій.

Зростання митних надходжень держави тісно пов'язане з розвитком митного брокерства, адже ефективність експортно-імпортних операцій значною мірою залежить від швидкості та прозорості процедур митного оформлення. У цьому контексті митні брокери є основними посередниками

між бізнесом і державою, забезпечуючи коректність оформлення документів, дотримання регуляторних вимог та своєчасну сплату митних платежів. Коли експортна активність зростає, це означає не лише розширення присутності вітчизняних товарів на зовнішніх ринках, а й активізацію брокерських операцій, що сприяють збільшенню митних надходжень до бюджету. Аналогічно, зростання імпорту, що відображає підвищення внутрішнього попиту, створює додаткове навантаження на систему митного оформлення та посилює роль брокерів як інструменту прискорення логістичних процесів. Таким чином, митне брокерство не лише супроводжує торгівельні операції, а й безпосередньо впливає на фіскальну ефективність митної системи, забезпечуючи стабільні надходження до державного бюджету та підтримуючи економічну динаміку зовнішньоекономічного сектору [6, с. 3].

Синергія цифровізації, штучного інтелекту та автоматизованих систем контролю ризиків органічно інтегрується у сучасну трансформацію митного брокерства в США, де технологічний розвиток є визначальним чинником підвищення ефективності митних операцій. Використання інноваційних інструментів дає змогу не лише скоротити час оформлення вантажів, а й оптимізувати витрати підприємств, що прямо впливає на економічні показники зовнішньоекономічної діяльності. Для брокерів це означає зміну професійної моделі – від виконання переважно технічних функцій до роботи з аналітикою, прогнозуванням і цифровими платформами, що посилює їхню стратегічну роль у міжнародній торгівлі.

Для держави такі технологічні рішення мають не менш важливе значення: вони підвищують рівень збирання митних платежів і податків, зменшують частоту порушень і тіншових схем, зокрема забезпечують прозорість процедур, що є значущим для стабільного функціонування фіскальної системи. У такий спосіб цифровізація митних процесів – це не лише інструмент оптимізації бізнесу, а й ефективний механізм зміцнення державних

інституційних спроможностей. Водночас підвищення кваліфікаційних вимог до митних брокерів стимулює професіоналізацію галузі та підвищує її конкурентоспроможність на глобальному ринку. Отже, інноваційні технології є не лише засобом удосконалення митного брокерства, а й важливим рушієм економічного ефекту та фіскальної результативності митної системи.

Для повноцінного використання потенціалу електронної митниці необхідні інвестиції в інфраструктуру та підвищення кваліфікації персоналу митних органів, що сприятиме зміцненню фіскальної стабільності держави та покращенню якості обслуговування учасників зовнішньоекономічної діяльності [7, с. 83].

Ефективна митна політика США, заснована на сучасних ІТ-рішеннях, є потужним чинником інноваційного розвитку держави, забезпечуючи зміцнення міжнародної торгівлі, оптимізацію транспортних процесів та гармонізацію процедур контролю. Розбудова електронних систем обміну інформацією між митними органами різних країн сприяє посиленню інтеграції США у глобальні економічні структури та відкриває доступ до міжнародних інформаційних ресурсів у сфері безпеки [8, с. 364]. У цьому контексті впровадження моделі E-Customs, що ефективно функціонує в країнах ЄС, розглядається США як один з базових інструментів модернізації митної сфери та підвищення ефективності брокерських послуг. Використання закордонного досвіду цифрової митниці дає можливість країні адаптувати найкращі практики, удосконалювати логістичні процеси та створювати умови для прозорого й ефективного митного адміністрування [9, с. 3].

Аналіз моделі митного посередництва США показує, що американська практика поєднує високий рівень технологічної інтегрованості з розвиненою системою професійної відповідальності. У межах цієї системи діє дворівнева модель підзвітності, за якої митний брокер несе відповідальність одночасно перед Митною та прикордонною службою США (СВР) і перед клієнтом.

Такий формат взаємодії забезпечує прозорість, підвищує рівень довіри між усіма учасниками зовнішньоекономічної діяльності та гарантує ефективний контроль за дотриманням митних норм. Висока технологічна оснащеність, зокрема використання електронних платформ для декларування та обміну даними, сприяє зменшенню адміністративного навантаження, мінімізації ризиків правопорушень і підвищенню ефективності надходжень до державного бюджету. На відміну від більш ліберальних європейських моделей, система США вирізняється жорсткішими механізмами професійного нагляду та ліцензування, що підсилює позиції брокерів як стратегічних посередників у глобальних торгівельних ланцюгах [10, с. 85].

Електронний митний аудит є важливим складником сучасної системи управління митними процесами, що безпосередньо впливає на ефективність митного брокерства. Використання автоматизованих засобів перевірки вірогідності даних дає змогу органам контролю здійснювати моніторинг зовнішньоекономічних операцій у режимі реального часу, зменшуючи ризики порушень та підвищуючи точність оцінювання митної вартості. Для митних брокерів це означає необхідність переходу до технологічніших форматів роботи, коли документообіг, звітність і комунікація з державними структурами здійснюються через інтегровані цифрові системи. Така практика не лише прискорює процедури митного оформлення, а й сприяє формуванню високого рівня довіри між державою, брокером та бізнесом, що підвищує загальну ефективність зовнішньоекономічних операцій [13, с. 314].

Митна політика США, закріплена на законодавчому рівні, створює стратегічне підґрунтя для функціонування митного брокерства як інституційного елементу системи контролю та сприяння міжнародній торгівлі. Відповідно до американської правової традиції засади регулювання митної діяльності були визначені ще засновниками держави, що підкреслює глибоку історичну наступність у поєднанні державного контролю з підтримкою

підприємницької ініціативи [14, с. 259]. Така модель дає змогу США підтримувати баланс між фіскальними завданнями та розвитком бізнес-середовища, у якому митні брокери є професійними гарантами законності, точності та прозорості митних операцій.

Згідно з концепцією діяльності Митно-прикордонної служби США (СВР), митне брокерство виконує не лише економічну, а й безпекову функцію. Правоохоронний компонент діяльності СВР, що охоплює боротьбу з тероризмом, незаконною міграцією, контрабандою та захист національної економіки та здоров'я громадян, визначає високі стандарти відповідальності для ліцензованих брокерів. У цьому контексті брокери є невіддільною ланкою системи контролю, що поєднує наглядові механізми з інструментами сприяння легальній торгівлі та розвитку туризму [15, с. 3].

Отже, електронний митний аудит, цифровізація процедур і стратегічні практики митної політики США формують єдину екосистему управління зовнішньоекономічними потоками, у межах якої митне брокерство виконує визначальну координаційну роль. Технологічна інтеграція брокерських процесів з державними інформаційними системами не лише підвищує ефективність контролю, але й сприяє реалізації основної мети митної політики – захисту економічних інтересів держави та розвитку міжнародної торгівлі на засадах прозорості, законності та інноваційності. У таблиці 3 наведено рекомендації щодо напрямів удосконалення митно-брокерської діяльності у США.

Таблиця 3

Рекомендації щодо удосконалення митно-брокерської діяльності у США

Напрямок	Зміст інноваційної практики	Очікуваний результат	Практичний ефект
Цифровізація процедур митного оформлення	Інтеграція електронних платформ, автоматизованих систем оброблення декларацій, використання	Скорочення часу оформлення, підвищення прозорості процедур	Зниження витрат бізнесу, прискорення зовнішньоекономічних операцій

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Напрямок	Зміст інноваційної практики	Очікуваний результат	Практичний ефект
	електронного документообігу		
Інтеграція ШІ та аналітичних систем	Використання інтелектуальних алгоритмів для аналізу ризиків, класифікації товарів та виявлення порушень	Підвищення точності та оперативності контролю	Зменшення кількості помилок, підвищення ефективності контролю
Удосконалення кадрової підготовки	Впровадження системи безперервної освіти брокерів, адаптація навчальних програм до цифрових технологій	Формування високопрофесійного кадрового потенціалу	Зміцнення довіри між бізнесом і державою, мінімізація ризиків
Гармонізація нормативно-правової бази	Адаптація законодавства до міжнародних стандартів, спрощення процедур для легального бізнесу	Створення єдиного регуляторного поля	Підвищення привабливості зовнішньоекономічної діяльності
Підвищення рівня кібербезпеки	Запровадження захищених каналів передавання даних, аудит цифрових систем	Забезпечення надійного захисту комерційної та митної інформації	Зменшення ризиків шахрайства та витоків даних
Міжнародна інтеграція інформаційних систем	Сумісність національних платформ із системами інших країн, обмін даними у режимі реального часу	Посилення транскордонного контролю	Гармонізація процедур та спрощення міжнародної торгівлі

Джерело: розроблено автором

Зазначено, що підвищення інноваційного потенціалу митно-брокерської діяльності можливе лише за умови комплексного поєднання технологічних, організаційних та правових рішень. Зокрема, впровадження технологічних рішень сприятиме оптимізації бізнес-процесів, а розвиток кадрового потенціалу забезпечить якісне виконання нових технологічних завдань. Гармонізація нормативної бази та міжнародна інтеграція систем дадуть можливість спростити торговельні процедури, а посилення кібербезпеки — гарантувати захист даних і прозорість операцій. Усе це формує підґрунтя для підвищення ефективності митного контролю та зміцнення позицій економіки США у глобальній торгівлі.

Висновки. Отже, митне брокерство посідає стратегічне місце в системі зовнішньоекономічної діяльності як основна ланка між бізнесом та державою. У контексті досвіду США, де митне посередництво є значущим у забезпеченні ефективності торгівельних операцій, ця сфера показує високий рівень технологічної зрілості та чітку регуляторну структуру. Сучасний етап розвитку митного брокерства характеризується глибокою цифровою трансформацією, інтеграцією інноваційних технологій і підвищенням рівня професійної та регуляторної відповідальності.

Використання електронних платформ, автоматизованих систем оброблення даних, аналітичних інструментів і штучного інтелекту, подібних до рішень, що активно впроваджуються у Сполучених Штатах, дає змогу суттєво скоротити час митного оформлення, оптимізувати витрати бізнесу та підвищити прозорість процедур. У поєднанні з розвитком кадрового потенціалу та гармонізацією нормативної бази це забезпечує не лише ефективність митного контролю, а й зростання обсягів міжнародної торгівлі та фіскальних надходжень до бюджету.

Підтверджено, що інноваційна модель митного брокерства США створює сприятливі умови для спрощення процедур, зміцнення довіри між державними органами та бізнесом, забезпечує гнучке реагування на глобальні економічні виклики. Водночас існують певні обмеження, пов'язані з нерівномірністю цифрової готовності учасників ринку, потребою у значних інвестиціях в інфраструктуру та необхідністю подальшої адаптації законодавства до нових реалій.

Перспективи подальших досліджень доцільно спрямувати на глибше опрацювання американських практик інтеграції інтелектуальних технологій у митні процеси, оцінювання ефективності цифрових інструментів у зниженні ризиків і витрат, зокрема розроблення практичних механізмів адаптації інноваційних рішень до українського контексту з урахуванням досвіду США.

Особливо актуальними є питання вдосконалення правового поля, розвитку міжнародного обміну даними та формування системи безперервної професійної підготовки митних брокерів, що забезпечить сталий розвиток цієї сфери в умовах глобальної економічної інтеграції.

Список використаних джерел

1. Коломієць Г., Волковський Є., Пислиця А. Ефективність митного посередництва: сучасні виклики та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-63>.

2. Сарана Л. А. Вплив цифровізації на митну та податкову політику України. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2024. № 14. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-14-08-02>.

3. Vaught D. Evidence from importers' use of customs brokers. 2024. 62 p. URL: https://dyannevaught.github.io/VaughtDyanne_BrokerSourcing.pdf (дата звернення: 08.07.2025).

4. Fraedrich L., DeLoach M., Marks S. Customs law. The year in review (ABA section of international law). 2024. Vol. 54. P. 218–238. URL: <https://scholar.smu.edu/yearinreview/vol54/iss1/> (дата звернення: 08.07.2025).

5. Finan S. «Clothing» the de minimis loophole. *Administrative Law Review*. 2024. Vol. 76, № 2. P. 454–487. URL: https://administrativelawreview.org/wp-content/uploads/sites/2/2024/06/ALR-76.2_Finan.pdf (дата звернення: 08.07.2025).

6. Тимошенко Н., Дідик О., Смоляр Л. Митна політика України в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-56>.

7. Погріщук Г., Головай Н. Інноваційні технології у митній сфері: виклики та перспективи цифровізації. *Економічні горизонти*. 2024. № 4(29). P. 79–90. DOI: [https://doi.org/10.31499/2616-5236.4\(29\).2024.315304](https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(29).2024.315304).

8. Борса В., Теребейчик Я. Цифровізація митниці як чинник розвитку міжнародної торгівлі. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*. 2024. Т. 2, № 14. С. 355–367. DOI: <https://doi.org/10.32750/2024-0232>.

9. Бліщук К. Європейські вектори вдосконалення митної політики в Україні. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-30>.

10. Коломієць Г. Функціональне забезпечення діяльності митного брокера: законодавчий аналіз України, ЄС, США та Канади. *Modeling the development of the economic systems*. 2025. № 2. С. 80–90. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2025-16-11>.

11. U.S. customs and border protection. ACE portal modernization – automated commercial environment deployments. U.S. *Customs and Border Protection*. URL: https://www.cbp.gov/trade/automated/ace-deployments/ace-portal-modernization?utm_source (дата звернення: 13.07.2025).

12. U.S. customs and border protection. Customs broker modernization regulations 19 CFR 111. U.S. *Customs and Border Protection*. URL: <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/customs-brokers/modernization> (дата звернення: 13.10.2025).

13. Вербіцька І. І. Удосконалення механізму здійснення митних процедур в Україні на основі аналізу та впровадження зарубіжного досвіду. *European congress of scientific discovery: proc. the 3rd Internl sci. pract. conf. (Madrid, 3–5 march 2025)*. Madrid, Spain : Barca Academy Publishing, 2025. P. 311. URL: https://www.researchgate.net/profile/Olesia-Kholodova/publication/391519847_EUROPEAN-CONGRESS-OF-SCIENTIFIC-DISCOVERY-3-50325/links/681b460a60241d5140248b1f/EUROPEAN-CONGRESS-OF-SCIENTIFIC-DISCOVERY-3-50325.pdf#page=311 (дата звернення: 13.07.2025).

14. Химан Б. Ю. Митна справа у розвинутих країнах світу (США, Польща): загальна характеристика та можливості запровадження у національну правову систему. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 5. С. 258–261. URL: https://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/5_2018.pdf#page=258 (дата звернення: 14.07.2025).

15. Гуцул І. Імплементация досвіду зарубіжних країн в українську практику митного контролю. *Економіка та суспільство*. 2021. № 28. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-47>.